

RAQAMLI BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH VA MIJOZLAR UCHUN SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Ergasheva Nigoraxon Xusniddin qizi¹, Ergasheva Nigoraxon Khusniddin qizi²

¹Millat Umidi Universiteti 4-kurs talabasi Article Title: “Issues of Developing Digital Banking Services and Increasing Their Efficiency for Customers”;

²Author’s Position and Workplace 4th-year student, Millat Umidi University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda bank xizmatlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishni o‘rganish haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek maqola muallifining bank xizmatlarini ko‘rsatishda qanday jihatlarga e‘tibor qaratilishi haqidagi taklif va xulosalari haqida ham ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: depozit, masofaviy bank xizmatlari, tijorat banki,regulyativ capital,moliyaviy innovatsiyalar.

Аннотация. В данной статье представлена информация об исследовании применения цифровых технологий в банковском обслуживании в Узбекистане. Также представлены предложения и выводы автора относительно аспектов, на которые следует обратить внимание при предоставлении банковских услуг.

Ключевые слова: депозит, дистанционное банковское обслуживание, коммерческий банк, регулятивный капитал, финансовые инновации.

Abstract. This article provides information on the study of the use of digital technologies in banking services in Uzbekistan. It also provides information on the author's proposals and conclusions on what aspects should be paid attention to in the provision of banking services.

Keywords: deposit, remote banking services, commercial bank, regulatory capital, financial innovations.

Kirish: Iqtisodiyotni modernizatsiyalash bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, bank tizimiga aholi hamda xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo‘llagan holda, ko‘rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va xizmatlar bozori ko‘lamini kengayib borish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martda qabul qilingan «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi qarorida "Bank xizmatlari ommabopligining oshirilishini va bank xizmatlari iste‘molchilari huquqlarining himoya qilinishini ta‘minlash O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy vazifalaridan biri ekanligi belgilab qo‘yildi. Endilikda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tuzilmasida bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlari himoyasini ta‘minlash, moliyaviy ochiqlikni hamda aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish asosiy vazifalari bo‘lgan bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati tashkil etildi.¹

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-3494933>

"Raqamli bank — innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda (kassa xizmatini ko'rsatmasdan) bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi. Raqamli banklar tomonidan bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatish bankning ichki tartib qoidalariga asosan qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi"

O'zbekistonda ilk bor "ANOR BANK" AJ 2020-yil sentyabr oyidan raqamli bank sifatida birinchi onlayn xizmatlarini ishga tushirgan hamda hozirgi kunda bir qator zamonaviy bank xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda.

Tahlil va natijalar.

Boston Consulting Group analitiklarining hisoblashlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot bo'yicha boshqa rivojlanayotgan davlatlar yetakchilardan o'rtacha 8-10 yilga orqada qolgan. Ammo agarda hech qanday chora-tadbirlar ko'rilmasa, 3-5 yildan so'ng orqada qolish 15-20 yilga ham yetishi mumkin. "Industriya 4.0" konsepsiyasi doirasida ushbu ko'rsatgich milliy iqtisodiyotning investitsion raqobatbardoshlik reytingi ko'rsatgichini aniqlashda asosiylaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda bank sohasi dunyo bo'ylab raqamli qurollanish poygasiga kirishgan. 2018-yilda dunyo banklari raqamli banking imkoniyatlari uchun 9.7 mlrd. AQSH dollari miqdorda investitsiya kiritishni rejalashtirgan. Ko'pchilik tijorat banklarida onlayn va mobil bank dasturlarini yaratish va rivojlantirish odatiy bank filiallari va ATMLarni ko'paytirishdan ko'ra muhimroq deb qaralmoqda.

1-Jadval: Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va mijozlar uchun samaradorlikka ta'siri

Yo'nalish	Izoh	Mijozlar uchun samaradorlikka ta'siri	O'lchov ko'rsatkichlari
Mobil banking	Ilovalar orqali hisob-kitob va xizmatlardan foydalanish	Vaqtni tejash, qulaylik, 24/7 xizmat	Ilova yuklanish soni, foydalanuvchi faolligi
Onlayn to'lov tizimlari	Elektron to'lovlar va fakturalarni rasmiylashtirish	Tez va xavfsiz to'lovlar, operatsiyalarni kuzatish imkoniyati	To'lovlar soni, tranzaksiya tezligi
Shaxsiy kabinetlar va interaktiv xizmatlar	Hisob-kitoblar, balansni kuzatish, kredit va depozit ma'lumotlari	Mijozlarning moliyaviy nazoratini oshirish, xizmatlardan mustaqil foydalanish	Faollik darajasi, mijozlar qoniqishi
Chatbot va onlayn konsultatsiyalar	Sun'iy intellekt yordamida mijozlarga xizmat	Savollarga tezkor javob, qo'llab-quvvatlash 24/7	Javob tezligi, mijozlar qoniqishi
Raqamli xavfsizlik va autentifikatsiya	Biometrik va ikki faktorli autentifikatsiya	Xavfsizlik oshadi, ishonch hosil qilinadi	Firibgarlik holatlari, xavfsizlik darajasi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli bank xizmatlarining asosiy yo'nalishlari mijozlar uchun qulaylik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Mobil banking va onlayn to'lov tizimlari orqali mijozlar vaqtni tejaydi va bank xizmatlariga doimiy kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shaxsiy kabinetlar va interaktiv xizmatlar mijozlarning moliyaviy nazoratini oshiradi, ularni

xizmatlardan mustaqil foydalanishga o'rgatadi. Chatbot va sun'iy intellektga asoslangan konsultatsiyalar esa savollarga tezkor javob berish orqali xizmat sifatini yaxshilaydi.

Raqamli xavfsizlik tizimlari esa mijozlar ishonchini oshirish va firibgarlikdan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlarini samarali rivojlantirish banklar uchun ham xarajatlarni kamaytirish, operatsion jarayonlarni tezlashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Dunyo bo'ylab banklar allaqachon raqamli texnologiyalarga investitsiyalar qanday bo'lishi mumkinligi hamda mijozlarni jalb qilish va qoniqish hosil qilish haqida tushunib yetmoqda. Misol uchun Amerika banki an'anaviy bank filiallariga qaraganda ko'proq onlayn depozitlar qabul qilgan. Bankning Bosh ijrochi direktori Brayn Moynihaning fikriga ko'ra, raqamli bank xizmatlariga investitsiya kiritish mijozlarning ehtiyojini qondirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, "Raqamli bank" tushunchasi 2015-2020-yillar davomida Yevropa davlatlarida jadallik bilan rivojlangan. Raqamli banklar o'z mijozlariga yanada qulaylik va foydali xizmatlarni taqdim etish maqsadida zamonaviy raqamli innovatsiyalardan keng foydalanadi.

Afsus bilan qayd etish lozimki, jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimiz bu ko'rsatgich bo'yicha oxirgi o'rinlardan birida turadi. Moliyaviy sektorda huddi shu tufayli ro'y berayotgan salbiy oqibatlarni yengib o'tish uchun milliy iqtisodiyotda raqamli iqtisodiyotni keng ko'lamda qo'llashga erishish asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Raqamli banking usullarini qo'llash, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va mobil tizimlar rivojlanishiga alohida ahamiyat berish moliyaviy bozorlar va banklar rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF5296-sonli farmonil imzolangan, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan.

Ushbu tashkil etilgan xizmatda yurtimizdagi banklarda xizmatlar ko'rsatishning yangi zamonaviy usullarini amalga tadbiiq etishda rivojlangan jahonning bank-moliya markazlarining tajribalarini o'rgangan maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bank xizmatlarini ko'rsatish turlari bugungi kunga kelib oz safiga juda ko'plab ishlarni bajarishni talab qiladi. Sababi, zamon rivojlanib borgan sayin oldingi xizmat turlarining aksariyat qismi eskirgan bo'lib, ularni orniga zamonaviy xizmat ko'rsatish sohaslarini qo'llash orqali ham bank hodimlarini ishlarini ham oddiy xalqning mushkulini oson qilish mumkin. Pandemiya davrida nafaqat yurtimizda balki butun dunyoda online xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishiga turtki bo'ldi desak mubolaga bo'lmaydi. Buning natijasida bank xizmatlarini ko'rsatishning ham zamonaviy usullari rivojlandi. Masalan, ilgari insonlarning bank orqali bitadigan ko'plab ishlarini hozirgi kunda uydan chiqmasdan turib amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bunday ishlarni olib borishda xorij tajribasini organish juda muhim hisoblanadi. Aytib o'tilgan xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirishda jahonning rivojlangan mamlakatlarini tajribasini amalga tadbiiq qilgan maqul. Sababi ular ancha narsani ko'rib boshidan o'tkazishgan hisoblanadi.

Xulosa

O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlanish istiqbollari bo'yicha olib borgan tahlillar natijasida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi: Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, mijozlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirish bo'yicha har bir tijorat banki o'zining strategik dasturini ishlab chiqish kerak. Mazkur dasturda

qadamma-qadam barcha xizmat turlarini masofaviy hamda onlayn rejimga o'tkazish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish kerak bo'ladi. Mazkur yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni moliyalashtirish manbasi, amalga oshirish muddatlari, amalga oshirish uchun mas'ul boshqarma hamda loyihani ishga tushirish muddati kabilar keltirib o'tilishi zarur.

Xozirgi kunda tijorat banklari tomonidan masofaviy tarzda ko'rsatiladigan xizmat turlariga kommunal va boshqa to'lovlar, kartadan-kartaga pul o'tkazmalari, onlayn konversiya, onlayn omonat xizmatlari, shuningdek, ayrimabanklarda chakana kreditlash xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, keyingi bosqichda ularning turini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Xususan, xalqaro pul o'tkazmalariga integarsiyalashuv orqali xorijga mablag'larni jo'natish va qabul qilish, plastik kartalar virtual emmissiyasi xizmatini kiritish kablar shular jumlasidandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ikramova N.R. O'zbekistonda chakana bank xizmatlari: xorij tajribasi va rivojlanish istiqbollari // “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2014 yil, 1-bet.;
2. Трофимов Д. В. Конкурентоспособность розничных банков [Электронный ресурс]
3. Д. В. Трофимов// Управление экономическими системами. – 2013. –№58. – Режим доступа: <http://uecs.ru/finansi-i-kredit>;
4. Никоноров В. В. Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности [Текст]: автореф. канд. экон. наук: 08.00.10. - Волгоград: 2008, с. 6.;
5. Бекчанов М., Абдурахманов Р. Пластик карта-замонавий hisob-kitob vositasi. // Бозор, Пул ва Кредит. №9. 2012. Б.14.;
6. Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали boshqarish masalalari. 08.00.07 – «Молиуа, пул муомаласи ва кредит» иqtisod fanlari доктори илмий даражасини олиш учун таqдим етилган диссертациуа автореферати. Toshkent, 2008, 24-25-бет.;
7. Алиqориев О. Тижорат банкларида молиуавий хизмат турларини ривожлантириш yo'налишлари. иqt. фан. ном. ... дис. автореф. – Toshkent, 2011. - 28 б.